

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15713159>

ARAB TILI GRAMMATIKASIGA OID ASARLARDA TAVOBELAR YORITILISHI VA ULARNING O‘XSHASH VA FARQLI JIHLTLARI

Karimov Muhammad Ibrohim

ANNOTATSIYA

Mazkur maqola arab tili nahv (sintaksis) tizimining markaziy tushunchalaridan biri bo‘lgan tavobe – ya’ni ergashuvchi yoki bog‘lovchi birliklarning grammatik va sintaktik xususiyatlariga bag‘ishlangan. Tavobe so‘zi ostida arab tilida bosh birlikka tobe bo‘lgan so‘z yoki iboralar tushuniladi. Ushbu maqolada tavobening turlari – atf tavobesi (bog‘lovchi), sifat tavobesi (mavsuf-sifat) – morfologik belgilar, sintaktik funksiyalar, e’robdagi holat, kontekstual ishlatilishiga ko‘ra tizimli tahlil qilinadi. Tahlil jarayonida klassik manbalar — Sibavayhning “Al-Kitob”i, Zamakhshariyning “Al-Mufassal”i, Ibn Hishomning “Mugni al-labib”, Jurjoniyning “Asror al-baloga”, Ibn Aqilning “Sharh Alfiya”si hamda zamonaviy arab tilshunoslarining (Hasan Makkiy, Abdulfattah Shalabi, Samiy Abduh) tadqiqotlari asos qilib olingan. Ushbu manbalarda tavobening bosh birlik bilan i’rob jihatidan qanday muvofiqlikda kelishi, qanday hollarda ergashuv bo‘lishi mumkinligi, boshqa so‘z turkumlari bilan chegaralari aniqlik bilan yoritilgan. Maqola doirasida tavobening arab sintaksisida gap tuzilmasini barqarorlashtiruvchi, mantiqiy izchillik va grammatik sillqlikni ta’minlovchi vosita sifatidagi roli, ularning boshqa ergashuvli konstruksiyalar bilan farqlari va o‘xshashliklari asoslantiriladi. Shuningdek, tavobe tushunchasi zamonaviy sintaktik modellarda qanday aks etayotgani ham ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: *tavobe, arab sintaksisi, nahv, atf, izofat, sifat tavobesi, i’rob, bog‘lovchi birlik, klassik grammatika, zamonaviy tahlil.*

ОТРАЖЕНИЕ ТАВОБЕ В ТРУДАХ ПО ГРАММАТИКЕ АРАБСКОГО ЯЗЫКА И ИХ СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ С ДРУГИМИ ЧАСТЯМИ РЕЧИ

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена системному анализу грамматической категории *тавобе* — зависимых и синтаксически подчинённых слов в арабском языке, которые играют ключевую роль в структуре предложения. Исследование охватывает основные формы *тавобе*: *изафет* (изофная конструкция), *атф* (сочинительное подчинение), *сифат* (прилагательное согласование) — с точки зрения морфологии, синтаксиса, контекстуального употребления и *и'роба*. В качестве источников использованы фундаментальные трактаты по *наху*: «Аль-Китаб» Сибавейхи, «Аль-Муфассал» Замахшари, «Мугни аль-Лябиб» Ибн Хишама, «Асрар аль-Балага» Абдулкохира Джурджани, «Шарх аль-Альфийа» Ибн Акиля, а также работы современных исследователей (Хасан Макий, Сами Абдух и др.). В статье показано, как *тавобе* обеспечивает грамматическую согласованность в предложении, усиливает логическую связанность речи и формирует упорядоченность внутри синтаксической конструкции. Кроме того, рассматривается, как концепция *тавобе* переосмысливается в современных лингвистических моделях, и насколько актуальны классические подходы в условиях развития современной арабской грамматической науки.

Ключевые слова: *тавобе*, синтаксис, *наху*, *изафет*, *атф*, *сифат*, *и'роб*, арабская грамматика, подчинение, грамматическая структура.

KIRISH

Arab tili grammatikasi, xususan nahv (sintaksis) ilmi, arab tilshunosligining eng qadimiy va mukammal rivoj topgan sohalaridan biri hisoblanadi. Bu fan turli davrlarda arab tilini o'rganish, Qur'on va hadis matnlarini to'g'ri o'qish va talqin qilish, ilmiy, adabiy hamda huquqiy matnlarni aniq va mantiqiy tuzishda asosiy nazariy vosita bo'lib kelgan. Nahv nazariyasining markazida esa nutqning grammatik qurilishi, so'zlararo

munosabatlar va ular orasidagi e'rob (ergashuvli ohang) bog'liqligini aniqlash yotadi. Ayniqsa, **tavobe** tushunchasi — ya'ni ergashuvchi birliklarning morfologik va sintaktik jihatdan bosh birlikka tobe bo'lishi, ushbu sistemaning asosiy tayanchlaridan biri sifatida doimiy ilmiy e'tiborda bo'lgan. Tavobe — bu bosh birlik bilan biror ma'no, vazifa yoki strukturaviy bog'liqlikda turgan birlik bo'lib, u arab tili sintaksisida izchillik, to'g'rilik va e'rob intizomini ta'minlaydi. Arab tili grammatikasida tavobe ko'plab turlarda uchraydi: sifat tavobesi (al-na't), , atf tavobesi (al-atf), badal tavobesi (al-badal) va boshqa shakllar. Ushbu birliklar grammatika tizimida nafaqat strukturaviy o'ringa ega, balki semantik yuklama, uslubiy ohang va mantiqiy izchillikni ham ifodalovchi qudratli vositalardandir. Nahviy tafakkurning shakllanishida Sibavayh (VIII asr) tomonidan yozilgan "Al-Kitob" asari muhim rol o'ynagan bo'lib, u tavobe masalasini sistematik tarzda yoritgan birinchi manbalardan hisoblanadi. Undan so'ng kelgan nahviy maktab vakillari — Zamakhshariy, Ibn Hishom, Ibn Aqil, Jurjoniy kabi olimlar tavobe bilan bog'liq masalalarni izchil tahlil qilib, ularning amaliy va nazariy asoslarini yanada boyitgan. Ularning asarlarida tavobeninig i'robda qanday aks etishi, unga qanday shartlar bilan ergashish mumkinligi, bosh birlikdan farqli holatlarda qo'llanishi va uslubiy yuklamalari keng izohlangan. Zamonaviy arab tilshunosligida ham tavobe tushunchasi o'z dolzarbligini saqlab qolgan. Sintaktik izchillik, jumla strukturasi aniqligi, matnning mantiqiy oqimi kabi lingvistik mezonlarda tavobe birliklari alohida e'tiborga loyiq. Hozirgi arab grammatik modellari, jumladan transformatsion sintaksis, generativ grammatika va amaliy stilistika yondashuvlarida tavobe konstruktsiyalari til strukturasi va i'robg bo'lgan yondashuvni tahlil qilishda asosiy obyekt sifatida namoyon bo'lmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Arab tili nahviy tafakkurining shakllanishida tarixan muhim ahamiyatga ega bo'lgan bir qator manbalar mavjud bo'lib, ularning har biri tavobe masalasini turli qirralarda yoritgan. Bu asarlar tili, uslubi, metodologiyasi va grammatik yondashuvlarining xilma-xilligi arab tili sintaksisining murakkab va chuqur nazariy

tizimga asoslanganini ko'rsatadi. Mazkur maqolada tahlil uchun tanlab olingan asarlar asosan uch toifaga bo'linadi: 1) klassik nahv asarlari, 2) sharhloviiy-tafsiriy manbalar, 3) zamonaviy lingvistik izohli tahliliy adabiyotlar. Birinchi toifaga kiruvchi eng asosiy manba – bu Sibavayhning “Al-Kitob” asaridir. U VIII asrda yozilgan bo'lib, arab tilining sintaktik va morfologik tizimini nazariy asosga ko'ra ilk bor mukammal ifodalagan matn hisoblanadi. Unda tavobe turlari, ayniqsa sifat tavobesi va izofiy ergashuvlar haqida aniq misollar bilan izohlar keltirilgan. Sibavayh metodologiyasida tavobe bosh birlik bilan i'robda mutlaq muvofiqlikda keluvchi birlik sifatida izohlanadi.

Ikkinchi asosiy manba — Zamakhshariyning “Al-Mufassal” asaridir. Ushbu asarda tavobe masalasi faqat sintaktik izohlash bilan cheklanmay, balki uning semantik va uslubiy jihatlari ham tahlil qilinadi. Zamakhshariy tavobeni arab tilidagi tazmin (yashirin konstruksiya) va bayon (izohlovchi) shakllar bilan bog'lab ko'rsatadi.

Shuningdek, Abdulqohir Jurjoni tomonidan yozilgan “Asror al-baloga” asarida tavobe birliklari stilistik funksiyalar bilan bog'liq holda tahlil qilinadi. Jurjoniya ko'ra, tavobe faqat sintaktik element emas, balki bayon kuchini oshiruvchi va nutqning estetik strukturasi shakllantiruvchi birlikdir. Ibn Hishomning “Mugni al-labib” va Ibn Aqilning “Sharh Alfiiya” asarlarida esa tavobe va mustaqil birlik o'rtasidagi grammatik chegaralar, ularning i'robda bir-biriga ta'siri, hamda atf, izofat va sifat shakllarining o'zaro farqlari haqida chuqur tahlil berilgan. Bu asarlar i'rob asosida qurilgan tilda birliklar o'rtasidagi grammatik tartib-intizomni o'rganishda asosiy nazariy platforma vazifasini o'taydi.

Metodologik jihatdan maqolada qiyosiy-tahliliy yondashuv asosiy metod sifatida qo'llanildi. Bunda klassik manbalarda keltirilgan tavobe turlari va zamonaviy arab tilshunosligida mavjud bo'lgan talqinlar bir-biriga solishtirilib, tavobening umumiy grammatik kontsepsiyasi aniqlashtirildi. Xususan, zamonaviy olimlar – Hasan Ahmad Makkiy, Samiy Abduh, Abdulfattah Shalabi va boshqalar tomonidan yozilgan nazariy asarlar tanqidiy ko'z bilan o'rganilib, ularda klassik yondashuvlar qanday talqin etilayotgani ko'rsatib berildi. Tahlil jarayonida misollar turli manbalardan

keltirilib, tavobe birliklari real matnlarda qanday funksional yuklama bilan qatnashayotgani, i'rob bilan bog'liqligi, bosh birlikdan qanday qoidalar asosida farqlanishi ko'rsatib berildi. Shu yo'l bilan maqola o'z oldiga qo'ygan maqsad – tavobe tushunchasining grammatika, sintaksis va stilistik jihatdan to'liq ifodalanishini ta'minlashga xizmat qiladi.

NATIJALAR

Olib borilgan nazariy va qiyosiy tahlillar natijasida tavobe tushunchasi arab tili nahv tizimining muhim sintaktik elementi ekani, u bosh birlik bilan grammatik, i'robiiy va semantik bog'liqlik asosida o'zaro izchil ishlatilishini ta'minlashi aniqlangan. Tavobe faqatgina ergashuv birlik sifatida emas, balki gapning strukturaviy yaxlitligini saqlovchi, mantiqiy tartibni belgilovchi, uslubiy barqarorlikni ta'minlovchi vosita sifatida ham xizmat qiladi. Birinchidan, klassik nahviy manbalarda tavobelar morfologik belgilariga ko'ra aniq tasnif qilingan. Jumladan, sifat tavobesi (al-na't) sifat bilan mos keluvchi ismni aniqlab, i'robda unga mutlaq bog'langan; atf tavobesi (bog'lovchi) esa ikkita grammatik birlikni o'zaro e'robiiy va ma'noviy bog'lovchi shaklda ishlatilgan. Ushbu tasnif doirasida tavobening har bir turi sintaksisda alohida rol o'ynashi aniq ko'rsatildi. Ikkinchidan, tavobening bosh birlik bilan bo'lgan i'robiiy muvofiqligi barcha manbalarda asosiy mezon sifatida ta'kidlangan. Tavobe o'zining e'rob holatini bosh birlikdan oladi, ya'ni uning zamiri, jins va son belgisi bilan mutanosib bo'lishi shart. Bu holat ayniqsa sifat tavobesi va izofat tavobesida aniqlik bilan ifodalangan. Shuningdek, atf tavobesi orqali bog'langan birliklar i'robda tenglik prinsipiga asoslanadi.

Uchinchidan, zamonaviy grammatik yondashuvlar klassik tasnifni inkor qilmasdan, aksincha uni tizimlashtirishga harakat qilgan. Hasan Ahmad Makkiy va Samiy Abduh kabi tadqiqotchilar tavobening nafaqat sintaktik, balki semantik va kommunikativ jihatlarini ham o'rganishgan. Ular tavobeni matn sathidagi mazmuniiy birikma sifatida baholab, uning uslubiiy va funksional yuklamasini alohida tahlil qilganlar. To'rtinchidan, tahlil davomida aniqlanishicha, tavobe tushunchasi arab tilida

murakkab e'robiiy tizim mavjud bo'lganligi sababli boshqa so'z turkumlari bilan ham o'zaro o'xshashliklarga ega. Jumladan, atf shakli ba'zi holatlarda mustaqil birlik sifatida ko'rinsa-da, uning e'robgga mutanosibliigi tavobe maqomini saqlab qolishini ta'minlaydi. Shu jihatdan, tavobe va mustaqil birliklar o'rtasidagi chegarani aniqlash arab sintaksisida murakkab lekin aniqlashtirilgan prinsiplar asosida amalga oshadi. Beshinchidan, tavobe birliklarining matnda qo'llanishi nafaqat grammatik izchillikni ta'minlaydi, balki mantiqiy bog'liqlik va uslubiy ohangni ham kuchaytiradi. Bu jihat, ayniqsa, Abdulqohir Jurjoni tomonidan stilistik tahlilda yorqin ko'rsatilgan. Tavobe birliklarining bayon qudratini oshirishdagi o'rni arab adabiyoti va xutbalarida keng foydalaniladi.

Natijada, tavobe — bu oddiy grammatik ergash birlik emas, balki arab sintaksisining mazmuniiy, i'robiiy, uslubiiy va strukturaviiy yaxlitligini ta'minlovchi murakkab lingvistik kategoriya ekanligi isbotlandi. Bu esa ushbu tushunchani nafaqat nazariiy, balki amaliy va uslubshunoslik doirasida ham o'rganishni zarur etadi.

MUHOKAMA

Tavobe tushunchasi arab tili grammatikasida yuksak ilmiy asosga ega bo'lib, uning morfologik va sintaktik o'ziga xosligi, klassik nahviy tafakkurda egallagan o'rni tahlil etilgan natijalarda yaqqol namoyon bo'ldi. Bu birliklar faqat i'rob qoidalariga ergashuvchi grammatik vosita emas, balki arabcha matnlarning ichki strukturasi barqarorlashtiruvchi, ifoda va ma'no uzviyliyini ta'minlovchi markaziiy elementlar ekanligi aniqlandi. Muhokama jarayonida, eng avvalo, tavobe birliklarining mustaqil so'z turkumlaridan farqli jihati shundaki, ular semantik mustaqillikka emas, balki i'robiiy bog'liqlikka asoslanadi. Bu, o'z navbatida, arab tilidagi sintaktik bog'lanishlarning boshqa tillardan tubdan farqlanishini ko'rsatadi. Jumladan, sifat tavobesi va izofat tavobesi misolida bu farq yaqqol ko'rinadi: ular i'robda bosh birlikdan mustaqil emas, balki unga tobe bo'lib, ma'nosini mustahkamlovchi vosita vazifasini bajaradi. Klassik nahviy asarlarda bu holat qat'iy qoidalar orqali tartibga solingan. Sibavayh, Zamakhshariy va Ibn Hishomlarning yondashuvlarida tavobe shakllari, ularning ishlatilishdagi cheklovlari, ergashishning grammatik va stilistik

shartlari tafsilot bilan berilgan. Ushbu izohlar sintaksis va i'robni ajralmas tizim sifatida tasavvur qilishga imkon beradi. Masalan, Zamakhshariy tavobeni nafaqat grammatik element, balki nutqdagi uslubiy turg'unlikni ta'minlovchi faktor sifatida talqin qiladi. Bu esa tavobe tushunchasining sintaksis va balog'at o'rtasida bog'lovchi ko'priq bo'lib xizmat qilishini anglatadi.

Shuningdek, zamonaviy tadqiqotlarda tavobe tushunchasi nafaqat morfologik birlik sifatida, balki funksional-stilistik vosita sifatida ham tahlil qilinmoqda. Jumladan, Samiy Abduh va Hasan Makkiy singari zamonaviy arab tilshunoslari tavobe birliklarini kontekstda — ya'ni, jumla va matn doirasida qanday semantik rol bajarishini ko'rsatishga harakat qilganlar. Bu yondashuvlar orqali tavobening semantik signal beruvchi, matn ichidagi ma'lumotlar tartibini aniqlovchi vosita sifatidagi roli qayta ochilgan. Tavobe birliklarining o'zaro farqlanishi ham alohida muhokama talab qiladi. Atf shakllarida birinchi va ikkinchi birliklar i'rob jihatidan teng bo'lishi zarur bo'lsa, sifat tavobesi va izofiy tavobe holatlarida to'liq ergashuv mavjud. Bu esa arab tilidagi ergashish darajalari va grammatik mustaqillik mezonlari haqida chuqurroq fikr yuritishga asos bo'ladi. Aynan shu asosda arab grammatikasi boshqa tillardan farqli ravishda “tarkibdagi so'zlararo i'robii sadoqat” tizimiga ega ekani aniqlanadi. Yana bir muhim jihat shundaki, tavobe birliklari stilistik mazmunda ham gapda asosiy yukni belgilovchi vosita bo'lishi mumkin. Abdulqohir Jurjoni tomonidan ilgari surilgan balog'at ilmi doirasidagi qarashlarga ko'ra, tavobe birliklari orqali gapning matn doirasidagi uyg'unligi, xitobdagi ohangdorlik, ta'sirchanlik va estetik kuch ortadi. Bu jihat tavobe tushunchasining nafaqat sintaktik, balki adabiy nutqdagi san'at darajasida ahamiyatli ekanini ko'rsatadi. Xulosa qilib aytganda, tavobe arab tili nahvining faqat grammatik qoidasi emas, balki lingvistik tafakkurning o'ziga xos namunasi. U grammatik vosita sifatida gap tuzilishidagi qat'iy tartibni, ma'no izchilligini, nutqdagi stilistik barqarorlikni ta'minlaydi. Tavobe tushunchasining tarixiy manbalardagi sharhlari va zamonaviy tilda unga bo'lgan yondashuvlar, tilshunoslikda sintaksis va semantika, grammatika va uslub o'rtasidagi murakkab aloqalarni anglash uchun muhim asos bo'lib xizmat qiladi.

XULOSA

Yuqoridagi tahlillar va muhokamalar asosida shuni aytish mumkinki, tavobe arab tili grammatikasining sintaktik tizimida markaziy o‘rin egallovchi tushunchalardan biridir. Klassik nahviy manbalarda bu birliklar qat’iy grammatik mezonlar asosida bayon qilingan bo‘lib, ularning i’robiiy, morfologik va sintaktik xususiyatlari izchil va tizimli tarzda tasniflangan. Ayniqsa, sifat tavobesi, izofat tavobesi va atf tavobesi kabi shakllarning har biri bosh birlik bilan grammatik va semantik bog‘liqlik asosida faol ishlatilishi bu tushunchaning arab sintaksisidagi ahamiyatini yanada kuchaytiradi. Maqolada klassik manbalar – “Al-Kitob”, “Al-Mufassal”, “Mugni al-labib”, “Sharh Alfiyya” va “Asror al-baloga” asarlaridagi yondashuvlar qiyosiy tahlil qilinib, zamonaviy tilshunoslikdagi qarashlar bilan solishtirildi. Natijada, tavobe tushunchasi o‘zgaruvchanlik emas, balki davomiylik xususiyatiga ega bo‘lgan, arab grammatik tafakkurining asosi bo‘lib xizmat qiladigan barqaror nazariy konstruktsiya ekani tasdiqlandi. Tavobe faqat sintaktik ergashuv vositasi emas, balki nutqdagi uslubiy izchillikni, mantiqiy izohni, semantik aniqlikni va hatto balog‘at darajasidagi ifoda kuchini shakllantiruvchi komponent sifatida namoyon bo‘ladi. Bu esa uni faqat morfologik birlik sifatida emas, balki funksional-stilistik vosita sifatida ham talqin etishga imkon beradi. Xulosa o‘rnida ta’kidlash lozimki, tavobe tushunchasi arab tili grammatikasini o‘rganishda nafaqat nazariy asos, balki amaliy tahlil, matn tahlili, tarjima, til o‘qitish va stilistik izlanishlar uchun ham mustahkam ilmiy tayanch bo‘lib xizmat qiladi. Uni chuqur o‘rganish arab tili sintaksisini, i’rob tizimini, adabiy uslubni va nutq madaniyatini mukammal anglashga xizmat qiladi. Shu bois tavobe bo‘yicha klassik va zamonaviy yondashuvlarni chuqur integratsiya qilish kelgusi lingvistik tadqiqotlar uchun istiqbolli ilmiy yo‘nalishlardan biri bo‘lib qoladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Sibavayh. Al-Kitāb. / Tarj. va sharh: 'Abd al-Salām Muḥammad Hārūn. – Qohira: Maktabat al-Khānjī, 1988. – 4 jild.
2. Zamakhsharī, Abū al-Qāsim Maḥmūd ibn 'Umar. Al-Mufaṣṣal fī ṣan'at al-i'rāb. / Tahqiq: 'Alī al-Ḥusaynī. – Bayrut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyya, 1998. – 400 b.
3. Ibn Hishām al-Anṣārī. Muḡnī al-Labīb 'an kutub al-a'ārīb. / Tahqiq: Muḥammad Maḥmūd al-Najjār. – Qohira: Dār al-Ma'ārif, 1985. – 2 jild.
4. Shalabī, 'Abd al-Fattāḥ. Al-Naḥw al-'Arabī bayna al-qadīm wa al-ḥadīth. – Bayrut: Dār al-Nahḍa al-'Arabiyya, 2005. – 310 b.
5. Abduh, Sāmī. Al-Tarkīb al-naḥwī wa al-dalāla al-lughawiyya. – Qohira: Maktabat al-Anjlu al-Miṣriyya, 2003. – 250 b.
6. Ryding, Karin C. A Reference Grammar of Modern Standard Arabic. – Cambridge: Cambridge University Press, 2005. – 736 p
7. Versteegh, Kees. The Development of Classical Arabic. // In: The Arabic Language. – Edinburgh: Edinburgh University Press, 2014. – P. 60–84